

Spor Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Spor Farkındalıkları ile Akademik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

The Relationship Between Sport Awareness and Academic Motivation of Sport Sciences Faculty Students

Gözde Yıkılmaz¹, Ahmet Atli^{2*}

***Correspondence:**

Ahmet ATLI

İğdır Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi, atliahmet@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-7516-2675

¹ İğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü, dmgzd2000@gmail.com,
ORCID: 0009-0000-1382-2159

² İğdır Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi, atliahmet@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-7516-2675

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063166>

Received / Gönderim: 30.09.2024

Accepted / Kabul: 12.01.2025

Published / Yayın: 28.02.2025

Volume 2, Issue 1, February, 2025

** Bu çalışma, 2024 yılında Doç.Dr. Ahmet ATLI danışmanlığında Gözde YIKILMAZ tarafından sunulan Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir.

This study is derived from the Master's thesis submitted by Gözde YIKILMAZ in 2024 under the supervision of Dr. Ahmet ATLI

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between sport awareness and academic motivation of the students of the Faculty of Sport Sciences. The population of the study consisted of students studying at İğdır University Faculty of Sport Sciences, and the sample consisted of 302 (200 Male, 102 Female) individuals selected on the basis of volunteerism with random sampling method. "Sports Awareness Scale" developed by Uyar and Sunay (2020) and "Academic Motivation Scale" developed by Karagüven (2012) were used as data collection tools. SPSS 24.0 program was used for data analysis. The arithmetic averages and standard deviations of the data were calculated and normality tests of the data sets were performed. Skewness-Kurtosis values of the data were examined, and since the values were between -1.5 and 1.5, parametric tests were applied assuming that the data sets were normally distributed. Independent Sample t test for paired groups, One Way ANOVA analysis for multiple groups, Pearson correlation analysis was used to determine the relationship between two variables. The significance of the data was evaluated at 0.05 level. As a result of the research, it was determined that the academic motivation and sports awareness of university students studying in the field of sports sciences were high, while males were more academically unmotivated than females, and there was no difference in sports awareness and academic motivation in terms of gender, doing sports in the family, income level and reason for choosing sports sciences. However, while there was no difference in academic motivation in terms of grade variable, it was observed that 3rd and 4th graders had higher scores in the social and individual benefit sub-dimension of sport awareness. In terms of the department variable, while there was no difference in sport awareness, it was determined that coaching education students obtained higher scores than sport management students in the sub-dimensions of intrinsic motivation and intrinsic motivation to achieve, which are sub-dimensions of the academic motivation scale. Positive and moderately significant relationships were found between academic motivation and sport awareness. Therefore, it can be said that when the sport awareness of the sport sciences students in the study increases, their academic motivation also increases.

Keywords Faculty of Sport Sciences, Student, Sports Awareness, Academic Motivation.

Öz

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin spor farkındalıkları ile akademik motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini İğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise araştırmaya tesadüfi örnekleme yöntemi ile gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen 302 (200 Erkek, 102 Kadın) birey oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Uyar ve Sunay (2020) tarafından geliştirilen "Spor Farkındalık Ölçeği" ile Karagüven (2012) tarafından geliştirilen "Akademik Motivasyon Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 24.0 programı kullanılmıştır. Verilerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış, veri setlerinin normallik sınamaları yapılmıştır. Verilerin Skewness-Kurtosis değerlerine bakılmış, değerler -1.5 ile 1.5 arasında olduğu için veri setlerinin normal dağılım gösterdiği varsayılarak parametrik testler uygulanmıştır. İkili gruplar için Independent Sample t testi, çoklu gruplar için One Way ANOVA analizi, iki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Verilerin anlamlılığı 0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda spor bilimleri alanında eğitim alan üniversite öğrencilerinin akademik motivasyonlarının ve spor farkındalıklarının yüksek olduğu tespit edilirken, erkeklerin akademik açıdan motivasyonsuzluklarının kadınlardan daha yüksek olduğu, spor farkındalığı ve akademik motivasyonlarının cinsiyet, ailede spor yapma, gelir düzeyi ve spor bilimlerini seçme nedeni açısından farklılık görülmemiştir. Ancak sınıf değişkeni açısından akademik motivasyonda farklılık görülmezken spor farkındalığı alt boyutu olan sosyal ve bireysel fayda alt boyutunda 3. ve 4. sınıfların daha yüksek puanlar aldığı görülmüştür. Bölüm değişkeni açısından ise spor farkındalığında herhangi bir farklılık görülmez iken, akademik motivasyon ölçeği alt boyutlarından içe yansıyan motivasyon ve başarıya yönelik içsel motivasyon alt boyutlarında antrenörlük eğitimi öğrencilerinin spor yöneticiliği öğrencilerinden daha yüksek puanlar elde ettiği belirlenmiştir. Akademik motivasyon ile spor farkındalığı arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Dolayısıyla, araştırmada yer alan spor bilimleri öğrencilerinin spor farkındalıklarının arttığı durumlarda akademik motivasyonlarının da arttığından söz edilebilir.

Anahtar Kelimeler Spor Bilimleri Fakültesi, Öğrenci, Spor Farkındalığı, Akademik Motivasyon.

GİRİŞ

Eğitim, insanların doğumundan ölümüne kadar her döneminde var olan bir kavramdır. İnsanoğlu hayatının devam edebilmesi için belirli toplum kurallarına uymak zorundadır. Birey bu kuralları genellikle eğitim yoluyla kazanmaktadır. Eğitim, en genel haliyle bireyleri belirlenmiş amaçlara göre yetiştirmek, onların davranışlarını yönlendirmek ve hayatında kalıcı bir iz bırakmak olarak tanımlanmaktadır. Eğitim yoluyla bireyin davranışları değişmekte olup, toplumun diğer bireyleri arasında tutum ve davranış farklılıkları gerçekleştirmektedir. Birey; bilgi, beceri, tutum ve değerler kazanarak farklılaşır. Bu süreç, bireyin yaşamı boyunca devam eder. Ancak, bu süreç toplumdan topluma farklılık gösterir (Fidan, 2012).

Spor, bireyin zevk ve istek duyduğu, yarışma amaçlı veya olmayan, belli bir plan dâhilinde gerçekleştirdiği bedensel faaliyetlerdir. Spor, bireyin bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca, kişisel gelişim, toplumsal uyum ve iş verimliliği gibi alanlarda da fayda sağlar (Armağan, 1982; Coşkuntürk vd., 2023). Spor, bireylerin sosyal alanlarda aktif olarak yer almasına ve böylece sosyalleşmesine katkıda bulunan bir etkinliktir (Şakar vd., 2024; Yel vd., 2024a). Spor, modern toplumları bir araya getirerek, farklı toplulukları, kültürleri, renkleri birlikte çeşitli etkinlikler yapmaya ve etkileşimde bulunmaya teşvik eder ve böylece sosyal ilişkileri güçlendirir. Spor, bireyleri kendi sınırlı çevrelerinden çıkararak, büyük dünyanın farklı bölümleri ile iletişime girmelerine ve karşılıklı etkileşimler oluşturmalarına imkân tanır (Gönen vd., 2022). Bu açıdan, spor, farklı milletlerden ve farklı düşünce ve inançlardan insanların yeni ilişkiler kurmasına ve yeni arkadaşlık iletişimlerini geliştirmesine olanak sağlar ve sosyal kaynaşmaya destek verir. Sportif faaliyetler, sadece spor yapanları değil, aynı zamanda bu faaliyetleri izleyenleri, yönetenleri ve işletenleri de sıcak ilişkilerle sosyalleşme sürecine katar. Spor renk, dil, ırk, din ayrımı yapmaksızın insan ilişkilerini geliştirerek bireylerin sosyal bir toplum oluşturmalarına katkı sağlar. Sporun bu inanılmaz etkisi kendisini daha çekici hale getirerek insanlar arasındaki çatışma ve gerilimi en aza indirir ve böylece farklı sosyal sınıftaki bireylerin aynı takım ya da grupta bir aile bilinci oluşturmalarına katkı sağlar. Birçok araştırmacıya göre spor sosyal değişim açısından toplumlar arasında bir katalizör işlevi görmektedir (Küçük ve Küçük, 2021; Yel vd., 2024b).

Toplumun sağlığı, her zaman öncelikli bir konudur. Sağlığı, bedensel, duygusal ve zihinsel olarak korumanın en önemli yollarından biri de düzenli spor yapmaktır. Çünkü sporun sağlığı koruduğu ve vücudu zinde kılmanın mümkün olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Olumsuz durumlardan kurtulmak, vücudu sağlıklı ve zinde tutmak, zihni en yüksek seviyede çalıştırmak için spor yapmak bir gereklilik haline gelmiştir. Sporun temel felsefesinde; yarışma amacının yanında sağlığını koruma düşüncesi de bulunmaktadır ve insanlar bu düşünceyle spor yapmaya teşvik edilmektedir. Düzenli spor; iş performansının artmasına, daha enerjik olmaya, öz güvenin gelişmesine, motivasyonun yükselmesine, stresin azalmasına, düzenli beslenme ve uyku alışkanlığı kazanmaya, insanlarla kolay dostluk ve arkadaşlık kurmaya, yardımlaşma duygularını geliştirmeye, birlikte çalışmaya ve sosyalleşmeye büyük katkı sağlamaktadır. Kısacası sporun temel amacı; hareketsiz bir hayatın neden olduğu organik, psikolojik ve bedensel sorunları önlemek veya azaltmak ve beden sağlığının temelini oluşturan fizyolojik

kapasiteyi arttırmak, fiziksel uygunluğu ve sağlığı uzun süre korumaktır (Karabulut ve Altun, 2018).

Farkındalık kişinin kendini daha iyi tanıması ve bu yolla doğruları bulmaya yönelten bir uyanma sürecidir (Kabat-Zinn, 2009). Spor farkındalığı ise; “sporun bireysel ve toplumsal faydalarını öğrenme, başka kategorilerle ilişkilendirme, hayata geçirme ve çevresini bilinçlendirme” olarak tanımlanabilir (Uyar ve Sunay, 2020). Farkındalık insanların karşılaştığı veya yaşadığı olaylara karşı duyarlı ve bilinçli olmasıdır. Günümüzde istenilmeyen davranışların bireylerin farkındalık düzeylerinin düşük olduğundan dolayı ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bireyin farkındalık düzeyindeki artış, bireyin öğrenme seviyesinin artmasını sağlaması ya da olaylara karşı bakış açısı her zamankinden farklı olarak algılaması olarak söylenebilir (Dökmen, 2002). Farkındalığın öğrenilebilen bir beceri olduğu bilinmektedir. Farkındalık etrafımızdaki gerçekleşen olaylara ve günlük yaşanan olaylara, geçmişte edindiğimiz deneyimlerimizi, düşünce ve inançlarımızın yaşantımızı bulanıklaştırmadan bakabilme yetisidir. Farkındalık bireyin mevcut olan ana odaklanmasına ve anlık yaşantılarına yönelmesiyle ilgilidir. Bu açıklama basit gibi görünse de aslında farkındalık çok yönlü bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple literatürde farkındalığı farklı yönleriyle ele alan tanımların bulunduğu görülmektedir (Çatak ve Ögel, 2010).

Motivasyon; “bireylerin beklenen ve istenen yönde hareket etmelerini ve davranmalarını sağlayan, kendilerinden veya çevrelerinden kaynaklanan çeşitli güdü ve güdüler topluluğu” olarak belirtilmiştir (Cüceloğlu, 1997). Motivasyon kavramını açıklamaya çalışan birçok kuram geliştirilmiştir. Bunlar genellikle kapsam teorileri ve süreç teorileri olarak iki grupta ele alınırlar. Kapsam teorileri, insan ihtiyaçlarının doğasını, insanları neyin motive ettiğini ve bir bireyi belirli bir yönde hareket etmeye neyin ittiğini anlamaya odaklanırken, süreç teorileri insan davranışının nasıl harekete geçirilip yönlendirilebileceği ve belirli bir şeyi tekrar etmesinin nasıl sağlanabileceği ile ilgilidir (Koçel, 2003). Ayrıca öğrenmenin şekillenmesinde daha etkili olan davranışsal, bilişsel, hümanist ve sosyal bilişsel gibi birçok motivasyon teorisi vardır (Akbaba, 2006; Yazıcı, 2009). Motivasyon birçok farklı konu ile ilgili bir kavramdır. Bu tür konulardan biri de akademik motivasyondur.

Akademik motivasyon, bireysel akademik hedeflere ulaşmayı amaçlayan faaliyetleri başlatan ve sürdüren içsel bir süreçtir (Pintrich ve Zusho, 2002). Bozanoğlu (2004) akademik motivasyonu, akademik çalışma için gerekli enerjinin üretilmesi olarak tanımlamıştır. Akademik motivasyonu yüksek olan öğrenciler derslere ilgi gösterirler, derse hazır gelirler, hemen sıkılmazlar ve derslerine daha çok çalışırlar. Ayrıca öğrenmek, soru sormak ve daha meraklı olmak konusunda ısrarcıdırlar. Bu da akademik başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Öte yandan, akademik motivasyonu düşük olan öğrenciler daha az çaba gösterme, umursamazlık ve kaçınma gibi davranışlar sergilemekte ve bu motivasyon eksikliği bir süre sonra okul terkine yol açabilmektedir (Peker ve Kağızmanlı, 2018).

Günümüzde dünyada yaşanan olumsuz olaylara karşı farkındalık oluşturulabilmek adına geniş kitlelere hitap eden ve yoğun ilgi duyulan spor yoluyla farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Teknolojinin ve sosyal medyanın hızla büyümesi, içerisinde büyük kitleler barındırması sebebiyle spor dâhil birçok alanda farkındalık çalışmaları

yapılmaktadır. Motivasyonun öğrenci davranış ve tutumlarının eğitim sürecinde etkili olduğu belirtilmektedir. Öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde düşük motivasyon yaşamaları başarısız olabilmelerine neden olmaktadır. Bu anlamda bireylerin hedef ve amaçlarına ulaşabilmesinin yanında akademik gelişimleri için motivasyon kavramı oldukça önemlidir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin spor farkındalıkları ile akademik motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Literatür incelendiğinde spor bilimleri fakültesi öğrencileri üzerine spor farkındalıkları ile akademik motivasyonları arasındaki ilişkiye yönelik yapılan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Yapılan bu çalışma ile; spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin spor farkındalıkları ile akademik motivasyonları arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmaktadır.

Materyal ve Yöntem

Araştırma Modeli

Bu çalışma, “Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Spor Farkındalıkları İle Akademik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” amacıyla yapılan betimsel bir çalışmadır. Mevcut durumu ortaya çıkarmak için betimsel (soru) ve ilişkisel taramalar kullanılmıştır. Betimsel tarama modelleri, geçmişte ya da şimdi var olan bir durumu betimlemeyi amaçlar. Araştırma konusu olan olay, birey veya nesne kendi koşulları içinde tanımlanmaya çalışılır. Herhangi bir şekilde onlara etki veya değiştirme çabası gösterilmez. İlişkisel tarama modelleri, iki veya daha fazla değişken arasındaki değişimin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlar (Karasar, 2014).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise araştırmaya tesadüfi örnekleme yöntemi ile gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen 302 (200 Erkek, 102 Kadın) birey oluşturmuştur. Araştırma grubunun yaş ortalaması; kadınlarda 22.20 ± 4.08 , erkeklerde 22.65 ± 3.53 olarak tespit edilmiştir. Araştırma Grubunun çalışmada ele alınan kişisel özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca araştırma, Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Başkanlığının 2023/12 sayılı izni ile gerçekleştirilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu”, “Spor Farkındalığı Ölçeği” ve “Akademik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Uygulama öncesinde katılımcılara araştırmanın bilimsel amaç taşıdığı ve kimlik bilgilerinin talep edilmeyeceği açıklanmış; bu bilgilendirme sonrası, katılımcılar ölçekleri doldurmuştur. Elde edilen veriler, daha sonra analiz edilmek üzere toplanarak değerlendirilmiştir.

Kişisel Bilgi Formu

Çalışmanın kişisel bilgi formu, çalışmanın birbirinden bağımsız değişkenlere ilişkin verileri toplamak için kullanıldı. Kişisel bilgi formunda; cinsiyet, bölüm, sınıf, spor bilimlerini seçme nedeni, ailede spor yapan/yapmış olan ve gelir düzeyi ile alakalı sorular yer almaktadır.

Spor Farkındalığı Ölçeği

Veri toplama için kişisel bilgi formu ve 2020 yılında Uyar ve Sunay tarafından geliştirilen Spor Farkındalık Ölçeği (SFÖ) kullanılmıştır. Ayrıca, yöntemin alfa değeri 0.94'tür. "Spor Bilgisi ve Bilgiyi Ayırt Etme" boyutu 21 maddeden oluşurken (1.-21. maddeler arası), "Sosyal ve Bireysel Fayda" boyutu 9 maddeden oluşuyordu (22.-30. maddeler arası). En düşük puan 30, en yüksek puan 150'dir. Ölçekteki puanlar spor farkındalığını arttırırken, puanlar düştüğünde farkındalık da düşer. Buna göre, ölçeğin puan aralıkları 30- 53 arasında "hiç farkında değil", 54 - 77 arasında "hiç farkında değil", 78 - 102 arasında "orta düzeyde farkında", 103 - 126 arasında "farkında" ve 127 - 150 arasında "tamamen farkında" şeklinde belirlenmiştir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır.

Akademik Motivasyon Ölçeği

Araştırmanın verilerinin toplanmasında Karagüven (2012) tarafından geliştirilen yedili Likert tipindeki "Akademik Motivasyon Ölçeği (AMÖ)" kullanılmıştır. 28 maddeden oluşan ölçek, her biri dört maddeden oluşan yedi faktör içermektedir. Bilmeye yönelik içsel motivasyon (İMBİ), başarmaya yönelik içsel motivasyon (İMBA), uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon (İMH), belirlenmiş dışsal motivasyon (DMT), içe yansıyan dışsal motivasyon (DMKİ), dışsal motivasyon-dış düzenleme (DMD) ve motivasyonsuzluk (MS) olarak belirlenmiştir. Ölçeğin boyutlarına ilişkin derecelendirme "hiç uyuşmuyor, biraz uyuşuyor, orta derecede uyuşuyor, oldukça uyuşuyor, tam olarak uyuşuyor" biçiminde düzenlenmiştir. Alt testlerden alınan puanlar en düşük 4 en yüksek 28'dir.

Veri Analizi

Verilerin analizinde, elde edilen veriler bilgisayarda SPSS (Statistical Package For Social Scientists for Windows Release 24.0) programında kodlanarak analiz edilmiştir. Verilerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış, veri setlerinin normallik sınamaları yapılmıştır (Tablo 3.2.). Verilerin Skewness-Kurtosis değerlerine bakılmış, değerler -1.5 ile 1.5 arasında olduğu için veri setlerinin normal dağılım gösterdiği varsayılarak parametrik testler uygulanmıştır. İkili gruplar için Independent Sample t testi, çoklu gruplar için One Way ANOVA analizi, iki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Verilerin anlamlılığı 0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir.

Bulgular

Tablo 1: Araştırma grubuna ait kişisel özelliklerin dağılımı.

Değişkenler	Gruplar	N	%
Cinsiyet	Erkek	200	66,2
	Kadın	102	33,8
Bölüm	Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği	65	21,5
	Antrenörlük Eğitimi	149	49,3
	Spor Yöneticiliği	88	29,1
Sınıf	1. Sınıf	71	23,5
	2. Sınıf	71	23,5
	3. Sınıf	63	20,9
	4. Sınıf	97	32,1
Spor Bilimlerini Seçme Nedeni	Antrenör olmak istiyorum	76	25,2
	Spor bilimlerini merak ediyorum	11	3,6
	BES öğretmeni olmak istiyorum	136	45
	Sporu bir meslek olarak görüyorum	55	18,2
	Spor yöneticisi olmak istiyorum	24	7,9
Ailede Spor Yapan/Yapmış Olan	Evet	166	55
	Hayır	136	45
Aile Gelir Düzeyi	11000 TL- 16000 TL	167	55,3
	16001 TL - 22000 TL	70	23,2
	22001 TL - ve üzeri	65	21,5

Araştırma grubunun demografik özelliklerine ilişkin dağılımlar Tablo 1’de verilmiştir. Katılımcıların %66,2’si erkek, %33,8’i ise kadındır. Bölüm değişkeni incelendiğinde, öğrencilerin %49,3’ü Antrenörlük Eğitimi, %29,1’i Spor Yöneticiliği ve %21,5’i Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmektedir.

Sınıf düzeyine göre dağılım değerlendirildiğinde, öğrencilerin %32,1’inin 4. sınıfta, %23,5’inin 1. sınıfta, %23,5’inin 2. sınıfta ve %20,9’unun 3. sınıfta olduğu görülmektedir. Spor Bilimlerini tercih etme nedenleri arasında en yüksek oran %45,0 ile beden eğitimi öğretmeni olma isteğine aittir. Bunu %25,2 ile antrenör olma isteği, %18,2 ile sporu bir meslek olarak görme, %7,9 ile spor yöneticisi olma ve %3,6 ile merak etme nedeni takip etmektedir.

Ailede spor yapma durumuna ilişkin olarak öğrencilerin %55,0’ünün ailesinde spor yapmış bireylerin bulunduğu, %45,0’unda ise bulunmadığı belirlenmiştir. Aile gelir düzeyi açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların %55,3’ü 11.000–16.000 TL aralığında, %23,2’si 16.001–22.000 TL aralığında ve %21,5’i 22.001 TL ve üzerinde yer almaktadır.

Tablo 2: Verilere ait çarpıklık basıklık değerleri.

Ölçeklere ait alt boyutlar	Skewness	Kurtosis
Spor Bilgisi ve Bilgiyi Ayırt Etme	-0,997	0,154
Sosyal ve Bireysel Fayda	-1,221	0,18
Spor Farkındalığı Toplam	-1,155	0,296
Motivasyonsuzluk	0,31	-1,1
Dışsal Motivasyon-Dış Düzenleme	-0,788	-0,061
İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon	-0,762	-0,179
Belirlenmiş Dışsal Motivasyon	-1,332	1,166
Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon	-1,018	0,377
Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon	-0,997	0,318
Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon	-0,788	-0,061

Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. Spor Bilgisi ve Bilgiyi Ayırt Etme alt boyutunda çarpıklık değeri -0,997, basıklık değeri 0,154 olarak belirlenmiştir. Sosyal ve Bireysel Fayda alt boyutunda çarpıklık -1,221 ve basıklık 0,180; Spor Farkındalığı Toplam puanında ise çarpıklık -1,155 ve basıklık 0,296 olarak hesaplanmıştır.

Motivasyonsuzluk alt boyutunda çarpıklık değeri 0,310, basıklık değeri -1,100’dür. Dışsal Motivasyon-Dış Düzenleme alt boyutunda çarpıklık -0,788 ve basıklık -0,061; İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon alt boyutunda çarpıklık -0,762 ve basıklık -0,179; Belirlenmiş Dışsal Motivasyon alt boyutunda çarpıklık -1,332 ve basıklık 1,166 olarak bulunmuştur.

İçsel motivasyon boyutları incelendiğinde; Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon için çarpıklık -1,018, basıklık 0,377; Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon için çarpıklık -0,997, basıklık 0,318; Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon için çarpıklık -0,788 ve basıklık -0,061 olarak tespit edilmiştir.

Tablo 3: Katılımcıların akademik motivasyon ölçeğinden elde puanların cinsiyet değişkeni açısından karşılaştırması.

Alt Boyutlar	Gruplar	N	X	SS.	T	p																																																															
Motivasyonsuzluk	Erkek	200	15.34	7.42	4.188	.000																																																															
	Kadın	102	Kas.62	7.07			Dışsal Motivasyon-Dış Düzenleme	Erkek	200	20.36	6.05	.157	.876	Kadın	102	20.25	5.98	İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon	Erkek	200	19.88	6.05	.042	.967	Kadın	102	19.84	6.68	Belirlenmiş Dışsal Motivasyon	Erkek	200	22.19	6.00	-.294	.769	Kadın	102	22.41	6.30	Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	20.86	5.91	-.554	.581	Kadın	102	21.27	6.28	Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	20.72	6.03	-.234	.815	Kadın	102	20.89	6.05	Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	22.26	5.67	-.122	.903	Kadın
Dışsal Motivasyon-Dış Düzenleme	Erkek	200	20.36	6.05	.157	.876																																																															
	Kadın	102	20.25	5.98			İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon	Erkek	200	19.88	6.05	.042	.967	Kadın	102	19.84	6.68	Belirlenmiş Dışsal Motivasyon	Erkek	200	22.19	6.00	-.294	.769	Kadın	102	22.41	6.30	Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	20.86	5.91	-.554	.581	Kadın	102	21.27	6.28	Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	20.72	6.03	-.234	.815	Kadın	102	20.89	6.05	Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	22.26	5.67	-.122	.903	Kadın	102	22.34	6.40								
İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon	Erkek	200	19.88	6.05	.042	.967																																																															
	Kadın	102	19.84	6.68			Belirlenmiş Dışsal Motivasyon	Erkek	200	22.19	6.00	-.294	.769	Kadın	102	22.41	6.30	Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	20.86	5.91	-.554	.581	Kadın	102	21.27	6.28	Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	20.72	6.03	-.234	.815	Kadın	102	20.89	6.05	Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	22.26	5.67	-.122	.903	Kadın	102	22.34	6.40																			
Belirlenmiş Dışsal Motivasyon	Erkek	200	22.19	6.00	-.294	.769																																																															
	Kadın	102	22.41	6.30			Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	20.86	5.91	-.554	.581	Kadın	102	21.27	6.28	Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	20.72	6.03	-.234	.815	Kadın	102	20.89	6.05	Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	22.26	5.67	-.122	.903	Kadın	102	22.34	6.40																														
Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	20.86	5.91	-.554	.581																																																															
	Kadın	102	21.27	6.28			Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	20.72	6.03	-.234	.815	Kadın	102	20.89	6.05	Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	22.26	5.67	-.122	.903	Kadın	102	22.34	6.40																																									
Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	20.72	6.03	-.234	.815																																																															
	Kadın	102	20.89	6.05			Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	22.26	5.67	-.122	.903	Kadın	102	22.34	6.40																																																				
Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon	Erkek	200	22.26	5.67	-.122	.903																																																															
	Kadın	102	22.34	6.40																																																																	

Tablo 3’te araştırma grubunun akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların cinsiyet değişkeni açısından karşılaştırması verilmektedir. Buna göre, motivasyonsuzluk

alt boyutunda erkekler lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir ($p < 0.05$). Diğer alt boyutlarda cinsiyet açısından herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır ($p > 0.05$).

Tablo 4: Katılımcıların spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların cinsiyet değişkeni açısından karşılaştırması.

Alt Boyutlar	Gruplar	N	X	SS.	T	p
Spor Farkındalığı Toplam	Erkek	200	111.30	34.06	.705	.481
	Kadın	102	108.43	32.00		
Sosyal ve Bireysel Fayda	Erkek	200	35.21	11.67	-1.119	.906
	Kadın	102	35.37	11.49		
Spor Bilgisi ve Bilgiyi Ayırt Etme	Erkek	200	76.09	23.22	1.099	.272
	Kadın	102	73.06	21.51		

Tablo 4'te araştırma grubunun spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların cinsiyet değişkeni açısından karşılaştırması verilmektedir. Buna göre, spor farkındalığı toplam puanda ve ölçek alt boyutlarında cinsiyet açısından herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır ($p > 0.05$).

Tablo 5: Katılımcıların akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların ailede spor yapma değişkeni açısından karşılaştırması.

Alt boyutlar	Gruplar	N	X	SS.	T	p
Motivasyonsuzluk	Evet	166	13.75	7.55	-.859	.391
	Hayır	136	14.49	7.46		
Dışsal Motivasyon-Dış Düzenleme	Evet	166	20.16	5.82	-.525	.600
	Hayır	136	20.52	6.27		
İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon	Evet	166	19.81	6.35	-.156	.876
	Hayır	136	19.93	6.17		
Belirlenmiş Dışsal Motivasyon	Evet	166	22.36	6.11	.285	.776
	Hayır	136	22.15	6.09		
Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon	Evet	166	21.01	6.15	.019	.985
	Hayır	136	20.99	5.89		
Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon	Evet	166	20.90	6.04	.399	.690
	Hayır	136	20.63	6.02		
Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon	Evet	166	22.33	6.06	.131	.896
	Hayır	136	22.24	5.77		

Tablo 5'te araştırma grubunun akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların ailede spor yapma değişkeni açısından karşılaştırması verilmektedir. Buna göre, ölçek alt boyutlarında ailede spor yapma açısından herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır ($p > 0.05$).

Tablo 6: Katılımcıların spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların ailede spor yapma değişkeni açısından karşılaştırması.

Alt Boyutlar	Gruplar	N	X	SS.	T	p
Spor Farkındalığı Toplam	Evet	166	112.73	32.88	1.388	.166
	Hayır	136	107.39	33.80		
Sosyal ve Bireysel Fayda	Evet	166	35.99	11.34	1.204	.230
	Hayır	136	34.38	11.88		
Spor Bilgisi ve Bilgiyi Ayırt Etme	Evet	166	76.75	22.49	1.426	.155
	Hayır	136	73.01	22.80		

Tablo 6'da araştırma grubunun spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların ailede spor yapma değişkeni açısından karşılaştırması verilmektedir. Buna göre, spor farkındalığı toplam puanda ve ölçek alt boyutlarında ailede spor yapma açısından herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır ($p>0.05$).

Tablo 7: Katılımcıların akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların öğrenim görülen bölüm değişkeni açısından karşılaştırması

Alt Boyutlar	Varyansın	KT	Sd	KO	F	p	Fark
Motivasyonsuzluk	Gruplar arası	54.198	2	27.099	.480	.619	
	Grup içi	16.890.733	299	56.491			
	Toplam	16.944.930	301				
Dışsal Motivasyon-Dış Düzenleme	Gruplar arası	71.004	2	35.502	.981	.376	
	Grup içi	10.822.840	299	36.197			
	Toplam	10.893.844	301				
İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon	Gruplar arası	217.823	2	108.911	2.814	.042	2.3
	Grup içi	11.573.611	299	38.708			
	Toplam	11.791.434	301				
Belirlenmiş Dışsal Motivasyon	Gruplar arası	134.529	2	67.264	1.824	.163	
	Grup içi	11.028.279	299	36.884			
	Toplam	11.162.808	301				
Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon	Gruplar arası	76.949	2	38.474	1.059	.348	
	Grup içi	10.859.051	299	36.318			
	Toplam	10.936.000	301				
Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon	Gruplar arası	208.484	2	104.242	2.906	.036	2.3
	Grup içi	10.723.652	299	35.865			
	Toplam	10.932.136	301				
Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon	Gruplar arası	153.083	2	76.541	2.203	.112	
	Grup içi	10.390.427	299	34.751			
	Toplam	10.543.510	301				

Gruplar: 1. Grup: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 2. Grup: Antrenörlük Eğitimi, 3. Grup: Spor Yöneticiliği

Tablo 7'de araştırma grubunun akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların öğrenim görülen bölüm değişkeni açısından karşılaştırması verilmektedir. Buna göre, içe yansıyan dışsal motivasyon alt boyutu ile başarmaya yönelik içsel motivasyon alt boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmıştır ($F(2-299)=2.18$, $F(2-299)=2.91$, $p<0.05$). Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan LSD testi sonuçlarına göre, İçe yansıyan dışsal motivasyon ve başarmaya yönelik içsel motivasyon alt boyutlarında antrenörlük eğitimi öğrencilerinin spor yöneticiliği öğrencilerinden daha yüksek puan elde ettikleri tespit edilmiştir.

Tablo 8: Katılımcıların spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların öğrenim görülen bölüm değişkeni açısından karşılaştırması.

Alt Boyutlar	Varyansın	KT	Sd	KO	F	p
Spor Farkındalığı	Gruplar arası	492.508	2	246.254	.220	.802
	Grup içi	334310.038	299	1118.094		
	Toplam	334802.546	301			
Sosyal ve Bireysel Fayda	Gruplar arası	27.177	2	13.589	.101	.904
	Grup içi	40421.157	299	135.188		
	Toplam	40448.334	301			
Spor Bilgisi ve Bilgiyi Ayırt Etme	Gruplar arası	316.600	2	158.300	.307	.736
	Grup içi	154332.075	299	516.161		
	Toplam	154648.675	301			

Tablo 8’de araştırma grubunun spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların öğrenim görülen bölüm değişkeni açısından karşılaştırması verilmektedir. Buna göre, spor farkındalığı toplam puanında ve ölçeğin tüm alt boyutlarında öğrenim görülen bölüm değişkeni açısından herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır ($p>0.05$).

Tablo 9: Katılımcıların akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların öğrenim görülen sınıf seviyesi değişkeni açısından karşılaştırması.

Alt Boyutlar	Varyansın	KT	Sd	KO	F	p
Motivasyonsuzluk	Gruplar arası	396.325	3	132.108	2.379	.070
	Grup içi	16548.605	298	55.532		
	Toplam	16944.930	301			
Dışsal Motivasyon- Dış Düzenleme	Gruplar arası	179.498	3	59.833	1.664	.175
	Grup içi	10714.346	298	35.954		
	Toplam	10893.844	301			
İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon	Gruplar arası	129.460	3	43.153	1.103	.348
	Grup içi	11661.974	298	39.134		
	Toplam	11791.434	301			
Belirlenmiş Dışsal Motivasyon	Gruplar arası	118.870	3	39.623	1.069	.362
	Grup içi	11043.938	298	37.060		
	Toplam	11162.808	301			
Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon	Gruplar arası	36.896	3	12.299	.336	.799
	Grup içi	10899.104	298	36.574		
	Toplam	10936.000	301			
Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon	Gruplar	22.524	3	7.508	.205	.893
	Grup içi	10909.611	298	36.609		
	Toplam	10932.136	301			
Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon	Gruplar	56.911	3	18.970	.539	.656
	Grup içi	10486.599	298	35.190		
	Toplam	10543.510	301			

Tablo 9’da araştırma grubunun akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların öğrenim görülen sınıf seviyesi değişkeni açısından karşılaştırması verilmektedir. Akademik motivasyon alt boyutlarında öğrenim görülen sınıf seviyesi değişkeni açısından anlamlı farklılığa rastlanmamıştır ($p<0.05$).

Tablo 10: Katılımcıların spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların öğrenim görülen sınıf seviyesi değişkeni açısından karşılaştırması.

Alt	Varyansın	KT	Sd	KO	F	p	Fark
Farkındalığı	Gruplar	5.749.639	3	1.916.546	1.736	.160	
	Grup içi	329.052.907	298	1.104.204			
	Toplam	334.802.546	301				
Sosyal ve Bireysel Fayda	Gruplar	1.097.714	3	365.905	2.771	.042	3.1
	Grup içi	39.350.620	298	132.049			
	Toplam	40.448.334	301				
Spor Bilgisi ve Bilgiyi Ayırt Etme	Gruplar	1.823.736	3	607.912	1.185	.315	
	Grup içi	152.824.939	298	512.835			
	Toplam	154.648.675	301				

Gruplar: 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf

Tablo 10'da araştırma grubunun spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların öğrenim görülen sınıf seviyesi değişkeni açısından karşılaştırması verilmektedir. Buna göre, sosyal ve bireysel fayda alt boyutunda anlamlı farklılığa rastlanmıştır ($F(3-298)=2.78$, $p<0.05$). Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan LSD testi son ucunda, 3. ve 4. sınıfların sosyal ve bireysel fayda alt boyutunda 1. sınıflardan daha yüksek puan elde ettikleri tespit edilmiştir.

Tablo 11: Katılımcıların akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların gelir düzeyi değişkeni açısından karşılaştırması.

Alt Boyutlar	Varyansın	KT	Sd	KO	F	p
Motivasyonsuzluk	Gruplar	115.267	2	57.634	1.024	.360
	Grup içi	16.829.663	299	56.286		
	Toplam	16.944.930	301			
Dışsal Motivasyon-Dış Düzenleme	Gruplar	22.904	2	11.452	.315	.730
	Grup içi	10.870.940	299	36.358		
	Toplam	10.893.844	301			
İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon	Gruplar	53.083	2	26.542	.676	.509
	Grup içi	11.738.350	299	39.259		
	Toplam	11.791.434	301			
Belirlenmiş Dışsal Motivasyon	Gruplar	23.519	2	11.759	.316	.730
	Grup içi	11.139.289	299	37.255		
	Toplam	11.162.808	301			
Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon	Gruplar	58.357	2	29.178	.802	.449
	Grup içi	10.877.643	299	36.380		
	Toplam	10.936.000	301			
Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon	Gruplar	32.351	2	16.175	.444	.642
	Grup içi	10.899.785	299	36.454		
	Toplam	10.932.136	301			
Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon	Gruplar	20.316	2	10.158	.289	.750
	Grup içi	10.523.194	299	35.195		
	Toplam	10.543.510	301			

Tablo 11'de araştırma grubunun akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların gelir düzeyi değişkeni açısından karşılaştırması verilmektedir. Buna göre, akademik motivasyon alt boyutlarında gelir değişkeni açısından anlamlı farklılığa rastlanmamıştır ($p<0.05$).

Tablo 12: Katılımcıların spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların gelir düzeyi değişkeni açısından karşılaştırması.

Alt	Varyansın	KT	Sd	KO	F	p
Farkındalığı	Gruplar	558.449	2	279.225	.250	.779
	Grup içi	334.244.097	299	1.117.873		
	Toplam	334.802.546	301			
Sosyal ve Bireysel Fayda	Gruplar	30.773	2	15.386	.114	.892
	Grup içi	40.417.562	299	135.176		
	Toplam	40.448.334	301			
Spor Bilgisi ve Bilgiyi Ayırt Etme	Gruplar	358.060	2	179.030	.347	.707
	Grup içi	154.290.615	299	516.022		
	Toplam	154.648.675	301			

Tablo 12'de araştırma grubunun spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların gelir değişkeni açısından karşılaştırması verilmektedir. Spor farkındalığı ölçeği toplam puanda ve alt boyutlarında gelir değişkeni açısından anlamlı farklılığa rastlanmamıştır ($p < 0.05$).

Tablo 13: Katılımcıların akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların spor bilimlerini seçme nedeni değişkeni açısından karşılaştırması.

Alt Boyutlar	Varyansın	KT	Sd	KO	F	p
Motivasyonsuzluk	Gruplar	342.844	4	85.711	1.533	.192
	Grup içi	16.602.086	297	55.899		
	Toplam	16.944.930	301			
Dışsal Motivasyon-Dış Düzenleme	Gruplar	64.402	4	16.101	.442	.779
	Grup içi	10.829.442	297	36.463		
	Toplam	10.893.844	301			
İçe Yansıyan Dışsal Motivasyon	Gruplar	114.726	4	28.682	.730	.572
	Grup içi	11.676.707	297	39.316		
	Toplam	11.791.434	301			
Belirlenmiş Dışsal Motivasyon	Gruplar	52.697	4	13.174	.352	.842
	Grup içi	11.110.111	297	37.408		
	Toplam	11.162.808	301			
Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon	Gruplar	54.232	4	13.558	.370	.830
	Grup içi	10.881.768	297	36.639		
	Toplam	10.936.000	301			
Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon	Gruplar	159.814	4	39.953	1.102	.356
	Grup içi	10.772.322	297	36.270		
	Toplam	10.932.136	301			
Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon	Gruplar	136.274	4	34.068	.972	.423
	Grup içi	10.407.236	297	35.041		
	Toplam	10.543.510	301			

Tablo 13'de araştırma grubunun akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların spor bilimlerini seçme nedeni değişkeni açısından karşılaştırması verilmektedir. Buna göre, akademik motivasyon alt boyutlarında spor bilimlerini seçme nedeni değişkeni açısından anlamlı farklılığa rastlanmamıştır ($p < 0.05$).

Tablo 14: Katılımcıların spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların spor bilimlerini seçme nedeni değişkeni açısından karşılaştırması.

Alt	Varyansın	KT	Sd	KO	F	p
Farkındalığı	Spor Gruplar	624.083	4	156.021	.139	.968
	Grup içi	334.178.464	297	1.125.180		
	Toplam	334.802.546	301			
Sosyal ve Bireysel Fayda	Spor Gruplar	158.802	4	39.700	.293	.883
	Grup içi	40.289.533	297	135.655		
	Toplam	40.448.334	301			
Spor Bilgisi ve Bilgiyi Ayırt Etme	Spor Gruplar	239.196	4	59.799	.115	.977
	Grup içi	154.409.479	297	519.897		
	Toplam	154.648.675	301			

Tablo 14’de araştırma grubunun spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların spor bilimlerini seçme nedeni değişkeni açısından karşılaştırması verilmektedir. Spor farkındalığı ölçeği toplam puanda ve alt boyutlarında spor bilimlerini seçme nedeni değişkeni açısından anlamlı farklılığa rastlanmamıştır ($p < 0.05$).

Tablo 15: Katılımcıların spor farkındalığı ve akademik motivasyon durumları arasındaki ilişkinin karşılaştırması.

		Spor Farkındalığı	Sosyal ve	Spor Bilgisi ve
Motivasyonsuzluk	r	.460**	.453**	.208**
	p	.005	.000	.000
Dışsal Motivasyon-Dış Düzenleme	r	.515**	.482**	.512**
	p	.000	.000	.000
İç Yansıyan Dışsal Motivasyon	r	.422**	.351**	.442**
	P	.000	.000	.000
Belirlenmiş Dışsal Motivasyon	R	.533**	.515**	.521**
	P	.000	.000	.000
Uyarım Yaşamaya Yönelik İçsel Motivasyon	R	.476**	.420**	.486**
	P	.000	.000	.000
Başarmaya Yönelik İçsel Motivasyon	R	.472**	.419**	.480**
	P	.000	.000	.000
Bilmeye Yönelik İçsel Motivasyon	R	.533**	.510**	.524**
	P	.000	.000	.000

Tablo 15’te araştırma grubunun spor farkındalığı ve akademik motivasyon durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi verilmektedir. Buna göre; akademik motivasyon ölçeği alt boyutları ile spor farkındalığı toplam puan ve alt boyutlarında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Dolayısıyla, araştırmada yer alan spor bilimleri öğrencilerinin spor farkındalıklarının arttığı durumlarda akademik motivasyonlarının da arttığından söz edilebilir.

Sonuç ve Tartışma

Katılımcıların akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların cinsiyet değişkeni açısından karşılaştırmasına baktığımızda ölçeğin motivasyonsuzluk alt boyutunda erkekler lehine anlamlı farklılık tespit edilirken, diğer alt boyutlarda cinsiyet değişkeni açısından herhangi bir farklılığa rastlanılmamıştır. Bu anlamda erkek öğrencilerin akademik motivasyonlarının kız öğrencilerden daha az olduğunu ifade edebiliriz. Aynı zamanda, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek motivasyona sahip olmalarının altında yatan nedenler arasında cinsiyet rolleri, okuma

becerileri, sosyal beklentiler, aile desteği, akran ilişkileri veya bilişsel yetenekleri gibi faktörlerin rol oynadığı söylenebilir.

Literatüre baktığımızda ortaya konulan çalışmalarda araştırma gruplarının yapmış olduğu çalışmalarda katılımcıların cinsiyet değişkenleri ile akademik başarıları arasında anlamlılık olduğu bulgularına ulaşılmıştır (Akman, 2022; Kanık, 2019; Doğan, 2016; Özer ve Sarı, 2009). Eymur ve Geban (2011) yaptıkları çalışmada genel olarak kadın öğrencilerin tüm boyutlarda erkek öğrencilerden daha yüksek puanlar aldıklarını belirtmiştir. Bahsedilen çalışmalar ve yapılan çalışma sonucunda kadın öğrencilerin akademik motivasyonlarının erkek öğrencilerden nazaran yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Barkoukis ve arkadaşları (2008) çalışmasında kız öğrencilerin içsel motivasyon bilme alt boyut puanlarının erkek öğrencilerden yüksek olduğunu, erkek öğrencilerin motivasyonsuzluk alt boyut puanlarının da kız öğrencilerden yüksek olduğunu tespit etmiştir. Kali (2022) araştırmasında, kadın öğretmen adaylarının akademik motivasyonlarının erkek öğretmen adaylarından yüksek olduğunu ortaya koyarken, kadınların içsel motivasyonlarının erkeklerden yüksek olduğunun yanında “Motivasyonsuzluk” alt boyutunda ise erkeklerin daha yüksek motivasyonsuzluğa sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Literatür incelemesi ve bizim yaptığımız çalışmayı beraber değerlendirdiğimizde genel olarak kadınların erkeklere oranla akademik motivasyon seviyesinin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu farklılığın ise devlet politikası olarak kadınların eğitime teşvik edilmesi, her alanda kadınlara uygulanan pozitif ayrımcılık ve kadınların toplumda anne rolü üstlenmesinden, çocukların eğitimlerinden birinci derecede sorumlu tutulmalarından dolayı özellikle eğitimi olmaları teşvik edilmektedir. Ayrıca kadınların toplumda ve eğitim sisteminde daha uyumlu olmaları da akademik motivasyon düzeyinin yüksek olmasının sebebi olarak düşünülmektedir.

Katılımcıların spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların cinsiyet değişkeni açısından karşılaştırmasına baktığımızda spor farkındalığı toplam puanında ve ölçek alt boyutlarında cinsiyet değişkeni açısından herhangi bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan benzer araştırmalarda spor farkındalığı ile cinsiyetler arasında herhangi bir şekilde anlamlı farklılık bulunmayan çalışmaların olduğu görülmektedir (Eski, 2010; Ekinci, 2017). Fenci (2022) sınıf öğretmenleri üzerinde yürütmüş olduğu çalışmada spor farkındalığına yönelik puan ortalamalarında anlamlı farklılıklar olduğunu ve ölçeğin spor bilgisi ve ayırt etme alt boyutunda erkeklerin kadın katılımcılara kıyasla anlamlı olarak daha fazla puan topladıkları sonucuna ulaşmıştır. Aynı zamanda erkek katılımcıların kadın katılımcılara oranla spor bilgisi ve ayırt etme alt boyutunda daha yüksek puan almalarını sporla daha çok iç içe olmaları fiziksel olarak daha aktif ve spora ilgili olmalarıyla açıklamıştır. Bunun yanında daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında cinsiyet ile spor farkındalığı arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiş olup ortaya çıkan bu farklılığın erkek bireylerin tarafında olduğu ifade edilmiştir (Yüksel, 2014). Bu çalışmalardan farklı olarak, Yıkılmaz (2022) spor eğitimi alan üniversite öğrencilerinin (18-22 yaş) fiziksel aktivite oyunlarına yönelik tutumlarının belirlenmesi adlı çalışmasında kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre fiziksel aktivitelere katılım puanlarının yüksek olduğunu tespit etmiştir.

Spor farkındalığı ile ilgili, üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araştırmalarda spor tutumuna yönelik ölçekten elde edilen puanlar erkek katılımcıların kadın katılımcılara oranla anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir (Varol vd., 2017; Yıldız vd., 2017). Spora yönelik ve spor farkındalığı ile alakalı bu ve buna benzer çalışmalar daha önce çokça yapılmıştır ve genelinde benzer sonuçlar elde edilmiştir. Singh ve Devi (2013) Hindistan'da üniversite öğrencilerine yönelik yapılmış olan çalışmada erkek öğrencilerin spora ve oyuna karşı tutumlarının kız öğrencilere göre daha olumlu olduğu görülmüştür. Tutum ve farkındalık ayrı konular olarak karşımıza çıkar fakat farkındalık zihinsel bir süreçken tutum bunun harekete geçme hali olduğu varsayılarak bu bulguya çalışmamızda yer verilmiştir. Cengiz (2022) farklı kurum müdürleri ile yapmış olduğu çalışmasında cinsiyet değişkeni ile müdürlerin toplam spor farkındalık puanlarında anlamlı bir fark bulunmadığını belirtmiştir. Fakat "Sosyal ve Bireysel Fayda" alt boyutunda kadınların lehlerine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Uyar ve Sunay (2020) tarafından spor farkındalığı ölçeğinin geliştirilmesi ve toplumun spor farkındalıklarının değerlendirilmesi amacı ile yapılan çalışmada çalışmamızla benzer nitelikte, "sosyal ve bireysel fayda" alt boyutunda kadınların erkeklere oranla daha yüksek puan elde ettikleri görülmüştür. Katılımcıların akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların ailede spor yapma değişkeni açısından karşılaştırmasına baktığımızda ölçeğin tüm alt boyutlarında ailede spor yapma değişkeni açısından herhangi bir farklılığa rastlanılmamıştır. Katılımcıların spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların ailede spor yapma değişkeni açısından karşılaştırmasına baktığımızda spor farkındalığı toplam puanında ve ölçek tüm alt boyutlarında ailede spor yapma değişkeni açısından herhangi bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.

Ergül vd. (2016), lise öğrencilerinin spora yönelik farkındalık düzeylerine etki eden faktörlerin tenis branşı üzerinden incelenmesi amacıyla yapmış oldukları araştırmada ailesinde spor yapan bireylerin yer aldığı öğrencilerin tenis sporuna ilişkin farkındalık düzeylerinin, ailesinde sporla uğraşan birey olmayan öğrencilere nazaran istatistiki olarak daha yüksek olduğu sonucuna ulaşımlardır. Bu anlamda anne-baba ya da diğer aile bireylerinin düzenli olarak sporun içinde yer almalarının çocuklara etki ettiği ve çocukların gerek spora başlama gerekse de branş seçiminde spora yönelmesinde en önemli unsur olduğunun yanında büyük etkisi olduğunu görebilmekteyiz. Bu sonuçlardan hareketle ailede sporla uğraşan bireylerin bulunmasının spor farkındalığı üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Vatansaver (2018), farklı seviyelerde aktivite seviyesindeki sedanter sağlıklı kişilerde vücut algısı ile fiziksel denge ve vücut postürü arasındaki bağlantını araştırılması maksadıyla toplamda 64 birey üzerinde çalışma yapmıştır. Araştırma sonucunda yeterli seviyede sporla uğraşan bireylerin daha az uğraşan bireylere oranla daha fazla farkındalık seviyelerine sahip oldukları belirlenmiştir. Vural ve Okan (2021) atıcılık sporcuları üzerine gerçekleştirmiş oldukları çalışmada sporculuk yılı değişkeni açısından bakıldığında anlamlı bir farklılığın söz konusu olduğunu tespit etmişlerdir. Spor yapma yılı yükseldikçe yeniden odaklanma ile genel bilinçli farkındalık seviyelerinin de yükseldiğini belirtmişlerdir.

Katılımcıların akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların öğrenim görülen bölüm değişkeni açısından karşılaştırmasına baktığımızda ölçeğin; içe yansıyan dışsal motivasyon alt boyutu ile başarmaya yönelik içsel motivasyon alt boyutlarında

anlamli farklılıđın olduđu tespit edilmiřtir. Buna gre leđin; ie yansıyan dıřsal motivasyon ve bařarmaya ynelik isel motivasyon alt boyutlarında antrenrlk eđitimi blmnde đrenim gren đrencilerin spor yneticiliđinde đrenim gren đrencilerinden daha yksek puan elde ettikleri grlmřtir. Demirel (2023) Spor Bilimleri Fakltesi đrencilerinin akademik motivasyon sonuları blm deđiřkeni aısından incelemiř olduđu alıřmada isel motivasyon bařarma alt boyutunda anlamli farklılık tespit edilmiř ortalama dzey olarak ise antrenrlk eđitimi blm diđer blmlere gre daha yksek bulunmuřtur. nal (2021) ele aldıđı alıřmada, antrenrlk eđitimi blmnde đrenim gren đrencilerin akademik motivasyonlarının diđer blmlerde đrenim grenlerden yksek olduđunu ve spor yneticiliđi blmnde đrenim gren đrencilerin ise akademik motivasyonlarının en dřk seviyede olduđunu tespit etmiřtir. Bu alıřmalar bizim alıřmamızla benzerlik gstermektedir.

Blm deđiřkenine gre Akademik Motivasyon leđinin bařarıya ynelik isel motivasyon alt boyutunda spor yneticiliđi ve antrenrlk eđitimi blmnde eđitim alan đrencilerin beden eđitimine spor đretmenliđi blmndeki đrencilere nazaran daha anlamli, belirlenmiř dıřsal motivasyon alt boyutunda beden eđitimi đretmenliđi ve spor yneticiliđi blmnde eđitim grenlerin antrenrlk blmnde eđitim grenlere gre daha anlamli, dıřsal motivasyon dzenleme alt boyutunda beden eđitimi đretmenliđi ve spor yneticiliđi blmnde eđitim grenlerin antrenrlk blmnde eđitim grenlere gre daha anlamli ve motivasyonsuzluk alt boyutunda beden eđitimi đretmenliđi ve spor yneticiliđi blmnde okuyanların antrenrlk blmnde okuyan đrencilere gre daha anlamli olduđu grlmřtir.

Katılımcıların spor farkındalıđı leđinden elde ettikleri puanların đrenim grlen blm deđiřkeni aısından karřılařtırmasına baktıđımızda spor farkındalıđı toplam puanında ve lek tm alt boyutlarında ailede đrenim grlen blm deđiřkeni aısından herhangi bir farklılıđın olmadıđı tespit edilmiřtir. Katılımcıların akademik motivasyon leđinden elde ettikleri puanların đrenim grlen sınıf seviyesi deđiřkeni aısından karřılařtırmasına baktıđımızda leđin tm alt boyutlarında đrenim grlen sınıf seviyesi deđiřkeni aısından herhangi bir farklılıđın olmadıđı sonucuna ulařılmıřtır. Sınıf seviyesi ilerledike đretim programının zorlařması sonucu artan akademik baskı, bunun yanında ergenlik dnemine girilmesiyle đrencilerin ilgi alanlarındaki deđiřiklikler ve gelecek kaygısı neticesinde đrencilerin akademik motivasyonlarında azalma gzlenmektedir (Seyis vd., 2013).

Katılımcıların spor farkındalıđı leđinden elde ettikleri puanların đrenim grlen sınıf seviyesi deđiřkeni aısından karřılařtırmasına baktıđımızda leđin; sosyal ve bireysel fayda alt boyutunda anlamli farklılıđın olduđu grlmřtir. Buna gre 3. ve 4. sınıflarda đrenim gren đrencilerin sosyal ve bireysel fayda alt boyutunda 1.sınıfta đrenim gren đrencilerden daha yksek puan elde ettikleri tespit edilmiřtir. Buradan hareketle sınıf seviyesinin artmasıyla birlikte spor farkındalıđının da arttıđı sylenebilir. Yapılan benzer alıřmalarda bizim sonularımıza benzer olarak aslında genel anlamda beklenen bir sonu olmasıyla eđitim seviyelerinin artması ile spor farkındalıđının arttıđı sonucuna ulařılmıřtır (Yksel, 2015). Bu yapılan alıřmalarda eđitimin spor farkındalıđının stnde nemli bir etken olduđu ortaya konulmasına ek olarak insanların eđitim seviyelerinin artması ise spor farkındalıđlarının arttıđını da syleyebiliriz.

Katılımcıların akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların gelir düzeyi değişkeni açısından karşılaştırmasına baktığımızda ölçeğin tüm alt boyutlarında gelir düzeyi değişkeni açısından herhangi bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların gelir düzeyi değişkeni açısından karşılaştırmasına baktığımızda ölçeğin tüm alt boyutlarında gelir düzeyi değişkeni açısından herhangi bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Spor farkındalığı ve gelir düzeylerine ilişkin çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Gülşen (2012), ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin futbol branşına ilişkin farkındalık düzeylerinin gelir durumu değişkeni açısından incelenmesi için ele almış olduğu araştırmada, ölçeğin genelinde, bilişsel ve duyuşsal alt boyutlarında istatistiki anlamda anlamlılık olduğunu belirtirken, gelir düzeyinin artmasıyla birlikte öğrencilerin futbol branşına yönelik farkındalık düzeylerinde de artış meydana geldiğini ifade etmiştir. Ergül ve ark. (2016), lise öğrencilerinin spora yönelik farkındalık düzeylerini etkileyen faktörleri incelemek için tenis branşını ele almıştır. Araştırma, ailesinin ekonomik düzeyi aylık 4001 TL'nin üzerinde olan öğrencilerin, ailesinin ekonomik düzeyi 4001 TL'nin altında olan öğrencilere göre tenis sporuna yönelik farkındalıklarının daha yüksek olduğunu bulmuştur. Ayrıca, ölçeğin tüm alt boyutlarında ailenin aylık gelir ortalaması arttıkça öğrencilerin futbola ilgili olarak daha fazla ilgi gösterdikleri belirlenmiştir.

Katılımcıların akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların spor bilimlerini seçme nedeni değişkeni açısından karşılaştırmasına baktığımızda ölçeğin tüm alt boyutlarında spor bilimlerini seçme nedeni değişkeni açısından herhangi bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların spor farkındalığı ölçeğinden elde ettikleri puanların spor bilimlerini seçme nedeni değişkeni açısından karşılaştırmasına baktığımızda ölçeğin tüm alt boyutlarında spor bilimlerini seçme nedeni değişkeni açısından herhangi bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların spor farkındalığı ve akademik motivasyon ölçeğinden elde ettikleri puanların karşılaştırmasına baktığımızda; akademik motivasyon ölçeği alt boyutları ile spor farkındalığı toplam puan ve alt boyutlarında pozitif yönde orta düzeyde anlamlılık olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda araştırmada yer alan spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin spor farkındalıklarının arttığı durumlarda akademik motivasyonlarının da arttığını söyleyebiliriz. Akademik motivasyon düzeylerinin yüksek bulunmasının yanında orta düzeyde bulunan araştırmalarda yer almaktadır. Uluşık vd. (2016) yaptıkları "Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları ve akademik güdülenme düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi" adlı çalışmada öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum düzeyleri ile akademik güdülenme düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, spor bilimleri alanında eğitim alan üniversite öğrencilerinin akademik motivasyonlarının ve spor farkındalıklarının yüksek olduğu tespit edilirken, erkeklerin akademik açıdan motivasyonsuzluklarının kadınlardan daha yüksek olduğu, spor farkındalığı ve akademik motivasyonlarının cinsiyet, ailede spor yapma, gelir düzeyi ve spor bilimlerini seçme nedeni açısından farklılık görülmemiştir. Ancak, sınıf değişkeni açısından akademik motivasyonda farklılık görülmezken spor farkındalığı alt boyutu olan sosyal ve bireysel fayda alt boyutunda 3. ve 4. sınıfların daha yüksek puanlar aldığı görülmüştür. Bölüm değişkeni açısından ise spor farkındalığında herhangi bir farklılık

görülmez iken, akademik motivasyon ölçeği alt boyutlarından içe yansıyan motivasyon ve başarıya yönelik içsel motivasyon alt boyutlarında antrenörlük eğitimi öğrencilerinin spor yöneticiliği öğrencilerinden daha yüksek puanlar elde ettiği belirlenmiştir. Akademik motivasyon ile spor farkındalığı arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Dolayısıyla, araştırmada yer alan spor bilimleri öğrencilerinin spor farkındalıklarının arttığı durumlarda akademik motivasyonlarının da arttığından söz edilebilir.

Öneriler

- Farklı branşlarda öğretmen adaylarına benzer çalışmalar yapılarak karşılaştırma yapılabilir.
- Üniversite 1. sınıf öğrencileriyle 4. sınıf öğrencileri arasında karşılaştırma yapılarak farklılıklar ortaya konulabilir.
- Farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler üzerinde uygulama yapılarak karşılaştırma yapılabilir.
- Toplumda spor farkındalığı oluşturabilmek adına çeşitli etkinlikler düzenlenebilir.
- Öğretmen adayları ve öğrencilerin akademik motivasyonlarını arttırabilmek için çalışmalar ve benzeri faaliyetler düzenlenebilir.

Kısaltmalar / Abbreviations

F → Frekans (Sıklık)

N → Örneklem büyüklüğü

\bar{X} → Ortalama

Ss → Standart sapma (SD)

F → F-oranı (ANOVA test istatistiği)

P → P-değeri (Anlamlılık değeri)

Beyanlar / Declarations

Etik Onay ve Katılım Onayı / Ethics approval and consent to participate

Bu çalışmanın hazırlanma ve yazım sürecinde "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş olup; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazara aittir.

The preparation and writing process of this study have been conducted in full compliance with the scientific, ethical, and citation principles outlined in the "Directive on Scientific Research and Publication Ethics of Higher Education Institutions." No manipulation or falsification has been carried out on the collected data, and this study has not been submitted for evaluation to any other academic publication platform. The author assumes full responsibility for any potential violations related to the article.

Veri ve Materyal Erişilebilirliği / Availability of data and material

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, makul talepler üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir. Veri seti yalnızca akademik amaçlar için erişilebilir olacak ve verilerin herhangi bir kullanımı, orijinal çalışmayı referans gösterecek ve katılımcıların gizliliğini koruyacaktır.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The dataset will be accessible only for academic purposes, and any use of the data will recognize the original study and maintain the confidentiality of the participants.

Çıkar Çatışması / Competing interests

Yazarlar, bu makalede sunulan çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel ilişkiye sahip olmadıklarını beyan etmektedirler.

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Fon Desteği / Funding

Bu çalışma, kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen sektörlerden herhangi bir özel fonlama desteği almamıştır / This study did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Yazar Katkıları / Author contributions

Çalışmanın tasarımı ve planlanması: G.Y., A.A.; Veri toplama, analizi veya yorumlanması: G.Y., A.A.; Makalenin yazımı: G.Y., A.A.; Veri düzenleme, yöntem belirleme, yazım – özgün taslak, yazım – gözden geçirme ve düzenleme: G.Y., A.A.; Tüm yazarlar, makalenin önemli noktalarını eleştirel bir şekilde gözden geçirmiştir. Tüm yazarlar makalenin son halini onaylamıştır.

Study design and planning: G.Y., A.A.; Data collection, analysis, or interpretation: G.Y., A.A.; Manuscript drafting: G.Y., A.A.; Data organization, methodology determination, writing – original draft, writing – review and editing: G.Y., A.A. All authors have critically reviewed the significant aspects of the manuscript. All authors have approved the final version of the manuscript.

Teşekkür / Acknowledgements

None

APA (7th ed)

Yıkılmaz, G., & Atlı, A. (2025). The relationship between sport awareness and academic motivation of sport sciences faculty students. *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, 2(1), 224–243.

<https://www.ijoss.org/Archive/ijoss-Volume2-issue1-15.pdf>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063166>

MLA (9th ed.)

Yıkılmaz, Gözde, and Ahmet Atli. "The Relationship Between Sport Awareness and Academic Motivation of Sport Sciences Faculty Students." *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, vol. 2, no. 1, 2025, pp. 224–243. <https://www.ijoss.org/Archive/ijoss-Volume2-issue1-15.pdf>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063166>

ISO 690

YIKILMAZ, Gözde ve ATLI, Ahmet. The relationship between sport awareness and academic motivation of sport sciences faculty students. *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, Şubat 2025, cilt 2, sayı 1, s. 224–243.

<https://www.ijoss.org/Archive/ijoss-Volume2-issue1-15.pdf>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063166>

Vancouver

Yıkılmaz G, Atlı A. The relationship between sport awareness and academic motivation of sport sciences faculty students. *Int J Health Exerc Sport Sci (IJOSS)*. 2025;2(1):224-243. Available from:

<https://www.ijoss.org/Archive/ijoss-Volume2-issue1-15.pdf>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063166>

References / Kaynaklar

Akbaba, S. (2006). Eğitimde Motivasyon. *Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13: 343-361. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/31512>

Akman, S. (2022). Spor Yöneticiliği Öğrencilerinin Öz Liderlik Davranışları İle Akademik Motivasyonlarının Değerlendirilmesi (İstanbul Örneği). [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>

Armağan, İ. (1982). Sporun Toplum Bilimsel Temelleri. *Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yayınları*, s. 36.

Barkoukis, V., Tsorbatzoudis, H., Grouios, G., ve Sideridis, G. (2008). The assessment of intrinsic and extrinsic motivation and amotivation: Validity and reliability of the Greek version of the Academic Motivation Scale. *Assessment in Education: Principles, Policy ve Practice*, 15(1): 39-55. <https://doi.org/10.1080/09695940701876128>

Bozanoğlu G. (2004). Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Dayalı Grup Rehberliğinin Güdülenme, Benlik Saygısı, Başarı ve Sınav Kaygısı Düzeylerine Etkisi. [Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>

Çatak, P. D., Oegel, K. (2010). Mindfulness as a Therapy Method. *Archives of Neuropsychiatry*, 47(1): 69-73.

Cengiz, C. (2022). Gençlik ve spor, kültür ve turizm ile milli eğitim müdürlerinin spor farkındalıklarının incelenmesi. [Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>

- Coşkun, O. S., Kurcan, K., Yel, K., & Güzel, S. (2023). Teknolojik gelişmelerin hareketsiz yaşama ve çocuklarda psiko-motor gelişime etkileri. *Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi*, 1(1), 48-59. <https://dergipark.org.tr/en/pub/dksbd/issue/77859/1309808>
- Cüceloğlu, D. (1997). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Demirel, A. (2023). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Teknolojik Bağımlılıkları ile Akademik Motivasyon ve Spora Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>
- Doğan, U. (2016). Lise Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Seviyesi ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki. [Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>
- Dökmen, Ü. (2002). Yarına kim kalacak? Evrenle uyumlaşma sürecinde var olmak gelişmek uzlaşmak. İstanbul: Kişisel Gelişim Dizisi Sistem Yayıncılık. Yayın No: 242.
- Ekinci, N. E. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinlikler Hakkındaki Farkındalıklarının Araştırılması. [Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>
- Ergül, M. A., Tınaz, C., Ertaç, M. (2016). Lise Öğrencilerinin Spora Yönelik Farkındalık Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Tenis Branşı Örneği. *Spor Bilimleri Dergisi*, 27(2): 69-83. <https://doi.org/10.17644/sbd.255155>
- Eski, T. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Kış Sporlarına Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Kastamonu İli Örneği). [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>
- Eymur, G., Geban, Ö. (2011). Kimya öğretmeni adaylarının motivasyon ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Eğitim ve Bilim*, 36(161): 246-255.
- Fenci, N. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Yönelik Tutum ve Spor Farkındalıklarının İncelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>
- Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme. 3. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
- Gönen, M., Ceyhan, M. A., Çakır, Z., Zorba, E., & Coşkun, O. S. (2022). SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYON ALANI KULLANIMLARINA İLİŞKİN ENGEL VE TERCİHLERİ. *The Online Journal of Recreation and Sports*, 11(4), 59-76. <https://doi.org/10.22282/ojrs.2022.109>
- Gülşen, K. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Futbol Branşına Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>
- Kabat-Zinn, J. (2009). Letting Everything Become Your Teacher: 100 Lessons in Mindfulness. New York, Ny: Bantam Dell.
- Kali, E. (2022). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumları ile akademik motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>
- Karabulut, O. E., Altun, M. (2018). Düzenli Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(1). <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59094/850546>
- Karagüven, M. H. Ü. (2012). Akademik motivasyon ölçeğinin Türkçeye adaptasyonu. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 12(4): 2599-2620. https://toad.halileksi.net/wp-content/uploads/2022/07/akademik-motivasyon-olcegi-toad_0.pdf
- Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, teknikler, ilkeler. Ankara: Nobel.
- Koçel, T. (2003). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınevi, 2003.
- Küçük, H., Küçük, V. (2021). Psiko-Sosyal Gelişim Süreci İçerisinde İnsan ve Spor İlişkisi. *E dergi*, s. 2.
- Özer, H., ve Sarı, A. (2009). Kovaryans analizi modelleriyle üniversite öğrencilerinin başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi İİBF Öğrencileri için Bir Uygulama. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 105-126. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/211092>
- Peker, A., Kağızmanlı, N. (2018). Ebeveyn tutumlarının ergenlerin akademik güdülenme düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(1): 210-224. <https://doi.org/10.17860/mersinefd.338252>
- Pintrich, P. R., Zusho, A. (2002). The development of academic self-regulation: the role of cognitive and motivational factors. in A. Wigfield ve J. S. Eccles (Eds.), Development of achievement motivation San Diego, CA: *Academic Press*, 249-284.
- Şakar, M., Güzel, S., Yel, K., (2024). Dijitalleşmenin Spor Ve Fiziksel Aktivite Üzerindeki Psikolojik Yansımaları: Bir İnceleme, *Spor Araştırmaları: Teorik ve Uygulamalı Yaklaşımlar 2*, Editör: Prof.Dr. Fatih ÇATIKKAŞ, Prof.Dr. Taner BOZKUŞ, Aralık. Bölüm-3, ISBN: 978-625-5530-11-0, Syf:43-165. Duvar Yayınları. İzmir
- Seyis, S., Yazıcı, A., & Altun, F. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin motivasyonları ve duygusal zekaları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. *Millî Eğitim Dergisi*, 197: 51- 63. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/442033>
- Singh, R. K. C., Devi, K. S. (2013). Attitude of higher secondary level student towards games and sports, *International Journal of Physical Education, Fitness and Sports*, 2(4): 80-85.
- Uluşık, V., Beyleroğlu, M., Suna, G., Yalçın, S. (2016). Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumları ve Akademik Güdülenmenin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Burdur İl Merkezi Örneği). *İnsan Bilimleri*, 13: 5092-5106.
- Ünal, M. (2021). Spor bilimlerinde öğrenme stillerinin akademik motivasyona etkisi. [Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>
- Uyar, Y., Sunay, H. (2020). Spor farkındalığı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. *Sportmetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 18(1): 46-58. <https://doi.org/10.33689/sportmetre.672441>
- Varol, R., Varol, S., Türkmen, M. (2017). Bartın Üniversitesi'nde Öğrenim Gören Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. *Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 3(2): 316-329. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/395683>
- Vatansever, Ö. M. (2018). Farklı Fiziksel Aktivite Düzeyindeki Sağlıklı Bireylerde Vücut Farkındalığı ile Denge ve Postür Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>
- Vural, C., Okan, İ. (2021). Sporda bilinçli farkındalık: Atıcılık spor branşları üzerine bir araştırma. *Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi*, 4(2): 265-273. <https://doi.org/10.38021/asbid.962437>

- Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik mesleği, motivasyon kaynakları ve temel tutumlar: Kurumsal bir bakış. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 17(1): 33-46. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/817983>
- Yel, K., Güzel, S., Kurcan, K., Erkiç, A.O., (2024a). Dijitalleşmenin Spor Ve Fiziksel Aktivite Üzerindeki Psikolojik Yansımaları: Bir İnceleme, *Spor Bilimlerinde Kapsayıcı Çalışmalar*, Editör: Prof.Dr. Pınar Karacan DOĞAN, Doç.Dr. Mevlüt GÖNEN, Aralık. Bölüm-4, ISBN: 978-625-5530-15-8, Syf:42-62. Duvar Yayınları. İzmir
- Yel, K., Şencan, D., Güzel, S., & Erkiç, A. O. (2024b). Physical activity, nutrition, and healthy living. *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, 1(3), 15-28. <https://www.ijoss.org/Archive/ijoss-Volume1-issue3-02.pdf>
- Yıkılmaz, A. (2022). Determining the attitudes of university students who have sports education towards physical activity games (18-22 ages). *Revista on line de Política e Gestão Educacional, Araraquara*, <https://doi.org/10.22633/rpge.v26i00.17469>
- Yıldız, A., Arı, Ç., Yılmaz, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örneği). *Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi*, 1(1): 35-45. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/393689>
- Yüksel, M. (2015). Eğitim düzeyi farklılıklarının spora yansımaları. *International Journal of Social Science*, 31: 149-165. <http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2641>

Publishers' Note

IJOSS remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.